

Portfólio de ações

A Agroecologia na UFRV

A Agroecologia na UFV

A Universidade Federal de Viçosa tem ações no campo da Agroecologia – e suas múltiplas interfaces - já há muitos anos. Estas ações de Ensino, Pesquisa e Extensão englobam múltiplos Departamentos e Centros de Ciências, Graduação e Pós-Graduação, projetos e convênios nacionais e internacionais.

Este portfólio procurou organizar estas ações dentro dos eixos principais da atuação universitária (Ensino, Pesquisa e Extensão) com foco em nas áreas principais da Agroecologia: Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar, Educação, Segurança Alimentar e Nutricional e Sustentabilidade de Agroecossistemas.

Atividades de pesquisa

As pesquisas conduzidas na instituição se materializam nos projetos registrados nos sistemas internos, onde foram encontrados, nos últimos 10 anos, 147 projetos com palavra-chave ‘Agricultura Familiar’ e 64 com a palavra-chave ‘Agroecologia’. A esta busca foram adicionadas as palavras-chave ‘Quilombolas’, ‘Segurança Alimentar’ e ‘Fairtrade’, totalizando mais de 80 projetos. Certamente este levantamento não é exaustivo e outros projetos podem ser enquadrados, direta ou indiretamente, com a temática da Agroecologia.

A seguir listamos alguns exemplos de projetos de pesquisa na área da Agroecologia, associados a focos mais específicos em cada área.

1) Desenvolvimento Rural da Agricultura Familiar

Organização de grupos de agricultores

- Algodão orgânico no semiárido brasileiro: da produção à comercialização
- Economia Criativa, Comércio Justo e Turismo Criativo como vetores de Desenvolvimento Local e Criativo no contexto das Feiras Livres em Viçosa, Minas Gerais, Brasil
- Criação, manutenção e expansão de novidades técnicas: enfoque na agroecologia

Acesso a mercados:

- Agroecologia e sistemas alimentares localizados: inovações sociais na construção de circuitos curtos de comercialização
- Prosumid@R - Sistema de gestão e apoio a vendas para cooperativas agroecológicas ligadas à economia solidária

Inclusão de mulheres e jovens

- A economia invisível das agricultoras agroecológicas na região sudeste
- O estresse e a qualidade de vida de mulheres agricultoras na zona da mata de minas gerais

Povos tradicionais

- O atual processo de desenvolvimento na região amazônica e a interface dos mecanismos de estabilidade e mudança na comunidade indígena Suruí
- Histórico e Identidade entre comunidades tradicionais no Norte de Minas Gerais

Comércio justo/fair trade

- Análise da legitimação dos benefícios propostos pela Fair Trade Labelling Organizations International (FLO) aos agentes envolvidos na obtenção do Selo Fairtrade em uma Cooperativa de Cafeicultores na Zona da Mata mineira.
- Implicações do Fairtrade para o desenvolvimento das dimensões híbridas das organizações de produtores certificadas

Certificação/verificação de conformidade

- Condicionantes educacionais na implantação dos sistemas participativos de garantia da conformidade orgânica
- Mecanismos participativos de conformidade orgânica e a reprodução socioeconômica de agricultores(as) familiares em experiências agroecológicas

Crédito/políticas públicas:

- Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar: uma análise com ênfase da linha de crédito Agroecologia (2007 - 2022).
- Análise da implantação do sistema de Produção Agroecológica Integrada e Sustentável (PAIS) no Território do Caparaó/ES.

2) Educação

Educação do campo

- Tecnologias Sociais e Agroecologia: análise das propostas metodológicas no ensino.
- Educação do Campo e Formação em Agroecologia: Representações, Práticas e Processos Pedagógicos.

Práticas educacionais e povos tradicionais

Etnoindicadores para o monitoramento ambiental de agroecossistemas do rio doce

Desafios na educação quilombola: Os saberes populares aplicados ao ensino de ciências

Educação de jovens e mulheres rurais

Juventude na vanguarda nos processos de ressignificação do campesinato

Escola Família Agrícola: Pensamentos e práticas agroecológicos redesenhando os meios de vida

3) Segurança Alimentar e Nutricional

Diagnósticos de SAN de agricultores familiares

- Consumo Alimentar, Estado Nutricional e Condições de Saúde de Agricultores Familiares inscritos no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA do Banco de Alimentos do município de Ubá – MG.
- Participação da produção para autoconsumo e a situação de (In) Segurança Alimentar e Nutricional, em domicílios da zona rural de São Miguel do Anta, Minas Gerais

Boas práticas e qualidade da alimentação de famílias agricultoras

- Educação alimentar e nutricional no contexto da participação da produção para autoconsumo na situação de (In) Segurança Alimentar e Nutricional de famílias de uma comunidade rural de Viçosa, Minas Gerais
- Produtos processados de frutas orgânicas: contaminantes, qualidade e segurança alimentar

Cultura e agrobiodiversidade alimentar de famílias agricultoras e povos tradicionais

- Agroecossistemas na floresta nacional do Purus (AM): caminhos para a construção da soberania alimentar
- Soberania alimentar, agrobiodiversidade e tradições alimentares no norte de Minas Gerais

4) **Sustentabilidade de Agroecossistemas**

Manejo de solos e da água

- Matéria orgânica, fauna e microrganismos do solo em áreas cultivadas com café sob manejo agroecológico zona da mata mineira
- Manejo do solo e qualidade da água no entorno do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro

Agricultura e produção orgânica

- Avaliação agrônômica de consórcio de hortaliças na agricultura sintrópica
- Consórcio de leguminosas em sistema de plantio direto orgânico de milho

Agrobiodiversidade

- Agrobiodiversidade na cafeicultura familiar da zona da mata de Minas Gerais
- Manejo e conservação da biodiversidade em sistemas agrícolas no semiárido brasileiro

Fitossanidade

- Efeitos da erva baleeira (*Varronia curassavica*) sobre atração de inimigos naturais, mitigação de dano e produtividade do café
- Uso de barreiras vivas como potencial facilitador do controle biológico aumentativo e conservativo

Ciclagem de nutrientes

- Frações da matéria orgânica do solo e atividade microbiana em solos sob sistemas agroflorestais na Zona da Mata Mineira
- Adubação verde: avaliação do uso por agricultores agroecológicos e do efeito residual do nitrogênio em profundidade

Balanço de carbono, GEE e mudanças climáticas

- Elaboração de Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa em propriedades produtoras de leite pertencentes à Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais Ltda – Itambé.
- Inventário de emissões e estocagem de carbono de propriedades rurais com sistemas agroflorestais

Produção animal

- Produção de bovinos integrados a sistemas agroflorestais em propriedades de agricultura familiar
- Potencial de consórcio fruticultura-ovinocultura nos municípios de Tocantins e Rio Pomba e subsídios à criação e comercialização de ovinos de corte no município de Viçosa – MG

Atividades de Ensino

1) Disciplinas em nível de Graduação

CÓDIGO	NOME
EDU 190	Movimentos Sociais e Educação
EDU 192	Educação para Sustentabilidade
ENA 104	Fundamentos das Ciências da Natureza e Agroecologia
ENA 233	Práticas de Ensino em Agroecologia
ENA 320	Agroecologia e Tecnologias Sociais I
ENA 321	Agroecologia e Tecnologias Sociais II
ENA 418	Juventudes do Campo e Agroecologia
ENA 424	Agroecologia, Saúde e Educação Popular
ENA 427	Homeopatia e Agroecologia
FIT 454	Fruticultura orgânica
FIT 490	Agroecologia e agricultura orgânica
FIT 491	Agroecologia II
NUR383	Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável
PRE411	Sustentabilidade Ambiental
PRE420	Produção, obtenção, beneficiamento e potencial de mercado de leite e produtos lácteos orgânicos
PRE431	Encontro de Saberes e Práticas Educativas
TGA 392	Sistemas agroflorestais e agroecologia

2) Disciplinas em nível de Pós-Graduação

CÓDIGO	NOME
ENF 645	Agrossilvicultura
ENF 750	Economia de Recursos Naturais Renováveis
ENG 723	Mudanças Climáticas e Impactos na Agricultura
ERU 615	Campesinato, Cultura e Sociedade
FIT 664	Homeopatia na Agricultura
FIT 691	Agroecologia
SOL 647	Metodologia de Pesquisa em Agroecologia
AGR 725	Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
AGF-621	Conservação e manejo de ecossistemas agrários
AGF-631	Dinâmica da terra, solos e ciclagem de nutrientes
ERU 607	Estado e Políticas Públicas de Desenvolvimento Rural

3) Linhas de Pesquisa em Programas de Pós-Graduação

PROGRAMA	LINHAS DE PESQUISA
AGROECOLOGIA	Manejo de agroecossistemas tropicais
AGROECOLOGIA	Sistemas agroalimentares de agricultores familiares
AGROECOLOGIA	Processos físicos, biogeoquímicos e dinâmica de recursos em agroecossistemas
BIOQUÍMICA APLICADA	Bioprospecção e uso sustentável dos recursos naturais
CIENCIA FLORESTAL	Meio ambiente e conservação da natureza
GEOGRAFIA	Questões socioambientais e dimensões da natureza
SOLOS E NUTRIÇÃO DE PLANTAS	Matéria orgânica e sustentabilidade de agroecossistemas
MANEJO E CONSERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS NATURAIS E AGRÁRIOS	Conservação da biodiversidade
EXTENSÃO RURAL	Governança de recursos comuns, sistemas agroalimentares e meio ambiente

Extensão

Nos últimos 10 anos foram realizados 109 eventos em Agroecologia na UFV. Abaixo estão listados exemplos destes eventos.

1. Desenvolvimento Rural da Agricultura Familiar

- Economia solidária e agroecologia
- Cooperativismo, agricultura familiar, mulheres e agroecologia
- Seminário de cooperativismo do trabalho diálogos sobre organizações colaborativas e agroecologia

2. Educação

- Agroecologia e Educação do Campo
- Nutrição e agroecologia: caminhos para um bem viver
- Curso de formação em Educação do Campo e agroecologia

3. Segurança Alimentar e Nutricional

- Oficinas de Agroecologia e Soberania e segurança alimentar.
- Nutrição e agroecologia: caminhos para um bem viver

4. Sustentabilidade de Agroecossistemas

- Seminário Animais para Agroecologia
- Oficina de Homeopatia e Agroecologia

5. Multidisciplinar

- Seminários mensais “Café com Agroecologia”
- Curso de Formação em Agroecologia, Economia Solidária e Gênero
- Simpósios anuais de Pós-Graduação em Agroecologia da UFV – SIMPA
- Agroecologia e Extensão Universitária

Também no período de 10 anos, foram realizados 22 cursos com temática voltada para a Agroecologia, exemplificados a seguir.

1. Desenvolvimento Rural da Agricultura Familiar

- Curso de Planejamento de Espaços Prósperos Ambiente saudável e agroecologia.
- Permacultura, agroecologia e homeopatia no planejamento da propriedade e da habitação rural.

2. Educação

- Educação do Campo e Agroecologia
- Homeopatia na Agroecologia: formação dos educandos da Escola Família Agrícola Puris
- Educação Ambiental e Agroecologia

3. Segurança Alimentar e Nutricional

- Látceos, Sistemas Alimentares e Segurança Alimentar e Nutricional.
- Segurança alimentar e reaproveitamento de alimentos.

4. Sustentabilidade de Agroecossistemas

- Agroecologia e Agricultura Orgânica
- Curso de Homeopatia na Agroecologia
- Agroecologia e Agricultura Orgânica
- Curso de Agroecologia

De 2002 a 2023 foram registrados 109 Projetos de Extensão nas diversas áreas da Agroecologia, sendo 37 em Sustentabilidade de Agroecossistemas, 35 em Educação, 26 em Desenvolvimento Rural e 11 em Segurança Alimentar e Nutricional, exemplificados a seguir.

1. Desenvolvimento Rural da Agricultura Familiar

- Apoio ao processo de construção do Sistema Participativo de Garantia da Qualidade da Produção Orgânica e Agroecológica na Zona da Mata mineira
- Constituição e desenvolvimento de um sistema participativo de garantia da qualidade orgânica dos produtos da agricultura familiar na zona da mata de minas gerais.
- Agricultura familiar e (in)visibilidade de mulheres negras: o mercado solidário enquanto caminho na resistência.
- O impacto do Fairtrade nas organizações e regiões onde atua: construção de um sistema de informações para as organizações do comércio justo brasileiro

2. Educação

- Agroecologia em Rede: Experiências de Multiplicadores Digitais Comunitários do Quintal Solidário.
- Circuito Cultural de Feiras (CCF) em Viçosa e região.
- Saberes e sabores do açaí Juçara: fortalecendo a Educação do Campo, a Agroecologia e a Agricultura Familiar na EFA-PURIS.
- Ensino e partilha de conhecimentos sobre Homeopatia, Plantas Medicinais e Agroecologia na Educação do Campo.

3. Segurança Alimentar e Nutricional

- Alimentação Escolar e Agroecologia: Processos Educativos para Garantia do Abastecimento do Mercado Institucional.

- Promoção da saúde e Segurança Alimentar e Nutricional em populações atingidas pela mineração em Mariana e Ouro Preto em tempos de COVID-19.
- Apoio a Segurança Alimentar e Nutricional no Ambiente Escolar: Formação de Atores da Alimentação Escolar dos Municípios do Estado de Minas Gerais.
- Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional em Comunidades Negras Rurais e Quilombolas.

4. Sustentabilidade de Agroecossistemas

- Porco da mata: criação agroecológica de suínos - uma alternativa sustentável para a agricultura familiar.
- Resgate e potencialidades do uso de plantas alimentícias não convencionais (pancs) na região da Zona da Mata mineira.
- Capacitação em rastreabilidade e café de qualidade de cafeicultores familiares agroecológicos em Araponga-MG.
- Manejo do solo em sistemas agroflorestais: práticas para a recuperação e restauração de áreas degradadas e para o incentivo da produção agrícola de comunidades do entorno de Florestal-MG.

Os **Programas de Extensão** englobam vários projetos, têm execução continuada maior abrangência que as ações anteriores. Nos últimos 10 anos estão registrados 9 programas de Extensão associados à Agroecologia, exemplificados a seguir:

- Programa Cafeicultura Familiar de Montanha.
- Educação do Campo e Tecnologias Sociais.
- Programa de desenvolvimento de ferramentas digitais para gestão sustentável de propriedades rurais.
- Fortalecimento e Ampliação da Agroecologia na Zona da Mata de Minas Gerais.

AKSAAM

Adaptando Conhecimento para a Agricultura Sustentável e o Acesso a Mercados

O AKSAAM é um projeto de doação do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) e executado pelo Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável (IPPDS) da UFV e que trabalha para **melhorar o acesso dos agricultores familiares do semiárido** às tecnologias e conhecimentos, aumentando sua **produtividade** e melhorando suas condições de **acesso ao mercado**. Seu objetivo é a gestão do conhecimento por meio da sistematização, análise, adaptação e comparação de experiências de **erradicação da pobreza** e **desenvolvimento local** tendo como foco a inclusão produtiva de **mulheres, jovens e comunidades indígenas e quilombolas**.

